

Котельницький Н.А.,
кандидат історичних наук,
член-кореспондент Центру українських
досліджень Інституту Європи РАН
(Україна, Чернігів), subton7@gmail.com

ДОБА КОНТРРЕФОРМ (1882–1892) У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА СТОРІНКАХ МЕМУАРІВ І.І. ПЕТРУНКЕВИЧА (1843–1928)

DOI: 10.5281/zenodo.7265981

У публікації висвітлена особиста візія засновника та беззаперечного керівника земської ліберальної партії північної України – І. Петрункевича на період Контрреформ Олександра III у Російській імперії, яку він виклав на сторінках своїх легендарних мемуарів. Автор приходиться до висновків про те, що спогади великого політика є цінним джерелом з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України у 60 – 80 рр. XIX ст.

І.Петрункевич відзначив, що особисті якості імператора Олександра III, який сповідував ідеологію ортодоксального консерватизму, значною мірою вплинули на характер його політики, особливо внутрішньої. Достатньо детально проаналізувавши головні віхи періоду реакції та політичної реставрації, І. Петрункевич зазначив, що локальні, але дуже болючі законодавчі удари по доленосним здобуткам епохи Великих реформ Олександра II, нівелювали модернізаційні досягнення Російської імперії середини XIX ст. Основним об'єктом утисків стала новозбудована й без того слабка система місцевого самоврядування країни. Земська контрреформа, ліквідація мирових судових інстанцій, запровадження інституту земських начальників; репресивні та дискримінаційні законодавчі акти у сфері народної освіти, цензури, свободи слова; кричуще повернення до адміністративного свавілля часів імператора Миколи I; стратегічно недалекоглядна економічна політика Олександра III, спрямована на фінансову підтримку пануючої, але абсолютної меншості населення держави – касты нобілітету, повернули Російську імперію у стан євразійських деспотій, характерною рисою яких була деградація суспільного життя. Щоправда, Іван Ілліч, не будучи упередженим політиком, все ж визнавав, що у період правління Олександра III мали місце й певні позитиви в економічній та зовнішньополітичній галузях. Втім, вони були лише виключенням з генеральної лінії політики самодержавства. І. Петрункевич прямо заявляв, що доба Олександра III стала початком великого кінця Російської імперії, дезінтеграції країни, більшовицького державного заколоту, громадянської війни, та, у кінцевому результаті, перемоги комуністичного режиму на просторах колишньої імперії.

Ключові слова: І. Петрункевич, мемуари, доба Контрреформ, Олександр III, земська ліберальна партія.

Kotelnitsky N.A.,
Candidate of Historical Sciences,
Corresponding Member of the Center for Ukrainian Studies
of the Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences
(Chernihiv, Ukraine), subton7@gmail.com

The age of counter-reforms (1882–1892) in the Russian empire on the pages of memoirs of I. Petrunkevich (1843–1928)

The publication highlights the personal vision of the founder and undisputed leader of the Zemstvo Liberal Party of Northern Ukraine – I. Petrunkevych during the Counter-Reforms of Alexander III in the Russian Empire, which he set out in the pages of his legendary memoirs. The author concludes that the memoirs of a great politician are a valuable source on the history of the Zemstvo liberal movement in the north of the Left Bank of Ukraine in the 60's and 80's of the 19th century.

I. Petrunkevych noted that the personal qualities of Emperor Alexander III, who professed the ideology of orthodox conservatism, greatly influenced the nature of his policy, especially domestic. Having analyzed in detail the main milestones of the period of reaction and political restoration, I. Petrunkevych noted that local but very painful legislative blows to the fateful achievements of the era of Alexander II's Great Reforms leveled the modernization achievements of the Russian Empire in the mid-nineteenth century. The main object of harassment was the newly built system of local self-government of the country. Zemsky counter-reform, liquidation of justices of the peace, introduction of the institute of zemstvo chiefs; repressive and discriminatory legislation in the field of public education, censorship, freedom of speech; a blatant return to the administrative arbitrariness of the time of Emperor Nicholas I; Alexander III's strategically short-sighted economic policy, aimed at financially supporting the ruling but absolute minority of the state, the nobility caste, returned the Russian Empire to a state of Eurasian despotism, characterized by the degradation of public life. However, Ivan Ilyich, not being a biased politician, nevertheless admitted that during the reign of Alexander III there were some positives in the economic and foreign policy spheres. However, they were only an exception to the general line of autocratic policy. I. Petrunkevych directly stated that the era of Alexander III was the beginning of the great end of the Russian Empire, the disintegration of the country, the Bolshevik coup, the civil war, and, ultimately, the victory of the communist regime in the former empire.

Key words: *I. Petrunkevych, memoirs, the era of Counter-Reforms, Alexander III, Zemstvo Liberal Party.*

Постановка проблеми, історіографія питання. Історія Російської імперії другої половини ХІХст., у тому числі українських губерній, більшість яких входили до її складу, являє собою дуже яскравий приклад кардинальної зміни однієї політичної епохи іншою.

На зміну добі Великих реформ(1856–1874) прийшов період Контрреформ(1882–1892), який, по суті, мінімізував прогрес усіх реалізованих трансформацій правління імператора Олександра ІІ. Звичайно, ставлення передової громадськості, у тому числі опозиційних кіл суспільства до політики нового імператора Олександра ІІІ було як мінімум дуже скептичним та виразно критичним. У попередніх публікаціях ми вже розглядали візію засновника та беззаперечного лідера земської ліберальної партії північної України – Івана Ілліча Петрункевича (1843–1928) на добу Великих реформ[1]. Оскільки у сучасній вітчизняній історичній науці відсутні праці, які б висвітлювали персональну візію «патріарха» земського лібералізму щодо Контрреформ Олександра ІІІ, предметом цієї розвідки є особисте ставлення керманіча опозиційної аристократичної фронди до вказаної епохи, свідком та сучасником якої він був, яке він публічно оприлюднив на сторінках своїх легендарних мемуарів. Проаналізуємо контент спогадів великого політика.

Виклад основного матеріалу. Викладаючи свої історіософські коментарі щодо періоду Контрреформ, І.Петрункевич перш за все звернув увагу на роль особистості російського імператора Олександра ІІІ у процесах розробки, інституціоналізації та імплементації відповідних законодавчих актів, які і забезпечили режим політичної реставрації у Російській імперії. Зокрема, політик зауважив, що новий самодержець не мав належної підготовки для виконання покладеної на нього історичної місії. З одного боку, примат і домінування військового виховання у поєднанні з природною обмеженістю характеру монарха призвели до того, що він органічно не сприймав ідей прогресу і розвитку людства, патологічно боявся усього нового, шукав опору у минулій історії держави, дуже симпатизуючи консервативним періодам, принципово відкидаючи усе, що було пов'язано з цивілізацією Заходу, наприклад – поширенням різних ідеологій, у тому числі ліберально-демократичної. З другого, смерть його батька від рук революціонерів – терористів у березні 1881р. обумовила маніакальну підозрілість, патологічну закритість та відповідний стиль життя нового монарха: Олександр ІІІ більшість свого часу проводив у закритій резиденції Гатчинського палацового комплексу. Ці метаморфози й обумовили характер політики царя, особливо внутрішньої [2, с. 247–248].

Іван Ілліч прямо заявляв, що доба Олександра ІІІ стала початком великого кінця Російської імперії, дезінтеграції країни, більшовицького державного заколоту, громадянської

війни, та, у кінцевому результаті, перемоги комуністичного режиму на просторах колишньої імперії. У силу великої обмеженості освіти та виховання, новий імператор взагалі не бачив різниці між чисельними ідеологічними рухами у суспільному житті держави: для нього ліберали, революціонери, терористи, представники неправославних конфесій і т.д. були однаковими – непокірними бунтівниками, які «сплять і бачать» аби зруйнувати імперію Романових. Та ж сама філософія була домінуючою у царині етнонаціональних проблем у державі. Вже у своїй коронаційній промові Олександр III прямо заявив, що тільки аристократія повинна бути оплотом і вірною опорою Богом обраного самодержавства. Звідси інша характерна особливість режиму: Російська Православна Церква дуже швидко стала неприхованим державним службовцем, а клерикальні інституції – ідеологічними органами управління. Гасло «самодержавство, православ'я, народність» стало філософсько-політичною доктриною епохи Контрреформ, яке не підлягало ревізії. У результаті, усе демократичне, ліберальне, а тим більше – революційне, оголошувалось ворожим «російській державній природі», «духу російського народу», отримало кліше «західної буржуазної зарази» і заслуговувало не лише усіляких заборон, а й рішучого знищення [3, с. 248–249].

Даючи оцінку результатам правління Олександра III, І. Петрункевич особливо наголосив на тому, що результати внутрішньої політики монарха були вкрай негативними для суспільства країни. Розпочавши з Маніфесту про «непорушність самодержавства» та Положення про «посилену охорону», новий російський монарх, згорнувши усі демократичні інтенції екстремально короткотривалого періоду ініціатив графа М. Лоріс-Мелікова, наприклад Кахановської комісії, почав цілеспрямовано та системно нівелювати усі доленосні для країни здобутки епохи Великих реформ Олександра II. Спочатку був завданий удар по свободі слова. Наприклад, були закриті «назавжди» легендарний журнал М. Салтикова-Щедрина «Отечественные записки», який славився своїм знущально-саркастичним відношенням до правлячого режиму та профільна центральна газета інституцій місцевого самоврядування «Земство», яка мала «велике щастя» існувати у Москві не більше півтора року. Фундаментом доби Контрреформ стали локальні, але підступно реакційні «удари» саме по системі місцевого самоврядування у державі, яке й так було дуже слабким і малорозвинутим. Олександр III ліквідував інститут виборних мирових судових інстанцій у провінції, волосне управління замінив інститутом земських начальників, які стали одночасно адміністративною та судовою гілкою влади, а для губернаторського контролю концептуально посилив значення псевдовиборного органу – по земським справам Присутствія.

Земські начальники, на відміну від мирових суддів, призначались за згодою губернаторів та предводителів дворянства з кола персон – членів аристократичної корпорації регіону, або представників бюрократії, які не мали жодного стосунку до краю, де вони повинні були служити. Нові земські чиновники, на відміну від мирових судів, які функціонували виключно у рамках імперського законодавства та контролювалися Правлячим Сенатом за допомогою інструменту юридичних касацій, були повністю звільнені від обмежень законами і навіть отримали право ухвалювати рішення про арешт селян до процедури перевірки звинувачень. Будь-яка постанова селянського сходу або волосного суду обов'язково проходила процедуру погодження з земськими начальниками. Іван Ілліч з обуренням констатував, що у такий спосіб абсолютна більшість населення Російської імперії - 85% селянства, була ганебно позбавлена самоврядування, як станового, так і громадського. Те ж саме можна було сказати про міську реформу 1892 р. та цілий ряд інших законодавчих актів. Політик прямо заявляв, що саме цей акт російського абсолютизму став початком процесів, які призвели до революційних ексцесів початку ХХ ст., широкомасштабних селянських повстань, та, насамкінець, анархії та війни «усіх проти усіх» на теренах країни [4, с. 251–252; 277–279].

Окрему увагу І. Петрункевич звернув на земську контрреформу 1890р. Він однозначно кваліфікував її як інструмент позбавлення селянства права на виборне громадське представництво. З метою максимального зменшення впливу селянства у земських установах, нове «Положення про земські установи» зменшило кількісне представництво основи держави з 40 до 30%, що, само собою, перевело селянство разом з жителями міст у стан абсолютної

меншості у губернських та повітових земських зібраннях. Натомість, був значно посилений становий фермент у формуванні земських органів. Наприклад, законодавство дозволяло без усіляких виборів кооптувати до персонального складу корпусу земських гласних предводителів повітових та губернських дворянських корпорацій. У такий спосіб керманічі панівної аристократії отримали представництво, яке досягало 25% від загальної кількості депутатського корпусу земських зборів. Жорсткість законодавчих норм, щоправда, була компенсована тим, що «патриціят» країни – корпорація нобілітету, складав катастрофічну меншість суспільства держави, був дуже неоднорідним по багатьох параметрах і політично «строкатим».

Найбільший же протест у І.Петрункевича викликали законодавчі норми, які підпорядковували земські інститути канцеляріям регіональних губернаторів та верховній владі. Згідно нової виборчої системи, Уряд отримав право подовжувати повноваження депутатів, голови та персонального складу земських управ на наступну виборну каденцію. Комплексна перевірка виборчих цензів від земських інституцій була передана підконтрольним владі губернським по земським справам Присутствіям. Персональний склад земських управ затверджувався адміністрацією губернатора виключно з осіб, які мали права державної служби, себто були лояльними до влади.

Велику кількість постанов та ухвал земських зібрань і управ підлягали узгодженню та затвердженню губернатором краю, а якщо потрібно то і члена Уряду – одного з профільних міністрів. Губернатори отримали право «вето» на рішення земських установ, формально прикриваючись «інтересами населення, які можуть порушуватись земствами». Губернські та повітові земські зібрання втратили право повторного розгляду рішень, які були опротестовані губернатором: вказані постанови і ухвали розглядалися вже губернським по земським справам Присутствієм, використовуючи яке губернатор направляв відповідну документацію до Міністерства внутрішніх справ. Опротестовані канцелярією губернатора рішення земських органів, які не підлягали затвердженню губернатора, але визнані ним такими, що протирічать діючому законодавству, відправлялися на розгляд до вже згаданих губернських по земським справам Присутствій, рішення яких можливо було опротестувати лише у Правлячому Сенаті. Постанови та ухвали земських інститутів, які на переконання місцевої влади суперечили політиці верховної влади, направлялися на «експертизу» до міністра внутрішніх справ. Якщо ж сановник «не бачив шкідливого» у земських рішеннях, то вказані рішення направлялися до Державної Ради Російської імперії та Комітету Міністрів, які відігравали роль верховної апеляційної та касаційної інстанції у державі. І.Петрункевич зазначив, що надане монархією місцевій владі право опротестування прогресивних ініціатив обраних та делегованих до земських інституцій гласних від міст та селянських волостей у поєднанні з діяльністю підконтрольних губернаторам по земським справам Присутствій, звели до катастрофічного мінімуму більшість перспектив громадського самоврядування у країні[5, с. 253–255].

Однак, треба віддати належне Івану Іллічу – він у більшості випадків не був упередженим політиком. І.Петрункевич визнавав, що навіть в умовах реакційної внутрішньої політики, режим Олександра III мав і певні позитиви – в економічній та зовнішньополітичній сфері. Так, зокрема, керманіч земської ліберальної партії північної України наголошував, що не дивлячись на колосальну протидію влади, опозиційна аристократична фронда Північного Лівобережжя все ж таки досягла помітних результатів: у силу дії політичної інерції та завдяки прогресивному міністру – економісту М. Бунге, який керувався не політичними міркуваннями, а здоровим глуздом та законами економічних реформ, вимоги та клопотання ліберальних земців регіону були почуті – законодавчо оголошено про обов'язковість викупу селянських земельних наділів, скасовано важкий подушний податок, розпочато підготовку робітничого законодавства Російської імперії та впроваджено інститут фабричних інспекторів тощо. У зовнішній політиці Олександр III продемонстрував велику раціональність, звівши участь Російської імперії у міжнародних військових кампаніях до мінімуму, за що його назвали «імператором – миротворцем». Ним була підписана союзна угода з Францією та почата розбудова стратегічної Транссибірської транспортної мережі, яка колосальним чином

розширила імперські можливості російського самодержавства. Здоровий цинізм та прагматизм Олександра III, домінування консерватизму, відносна перемога над внутрішньою опозицією, певний раціоналізм у зовнішній політиці надали періоду правління монарха ореолу спокою, стабільності, економічного розвитку та міжнародного авторитету, чим пишалися багато його соратників і прибічників [6, с. 277; 279].

Проте, згадані позитиви доби Олександра III, на переконання І.Петрункевича, все ж були, скоріше, виключенням. Провідною тенденцією була політика внутрішньої реакції та реставрації. Політична поліція та корпус жандармерії знову отримали безмежні повноваження для свавільних дій, наглядаючи за «перспективно опозиційними» особами. Процедури судових процесів знову були зкореговані правлячим режимом: функціонування та повноваження судів присяжних були зведені до кричущого мінімуму, публічність засідань по політичним справам максимально нівельована, генерал-губернатори отримали ексклюзивні повноваження щодо контролю за суспільним життям у регіонах, була рішуче скасована практика незамінності обраних населенням мирових суддів у провінції. Терміни адміністративних інтернувань з територій персон, які загрожували «безпеці» держави та влади, з максимальних 5 років були збільшені до 15.

У гуманітарній сфері життя країни знову почала панувати цензура. Повернулася масова практика офіційних заборон влади на поширення та вільний доступ до джерел публічної інформації, наприклад прогресивної публіцистики та критичної літератури. Комітет Міністрів Російської імперії мав право одним рішенням як надавати дозвіл на існування засобів масової інформації, так і забороняти функціонування будь-якого мас-медіа, звісно, без жодного вироку судових інстанцій. У галузі освіти відбувся катастрофічний переворот: у 1887р. був виданий урядовий Циркуляр про «дітей кухарок», який офіційно забороняв приймати на навчання у середні учбові заклади – гімназії дітей з простих сімей нижчих страт суспільства, мотивуючи це тим, що для їх соціального рівня та потреб цілком достатньо і початкової освіти.

У соціальному плані політика російського абсолютизму зводилась до максимального обмеження громадянського та культурного розвитку основної верстви країни – селянства, потуранню людських «земних гріхів», з метою перетворення більшості населення у корпорацію люмпенів та пауперів, які будуть змушені дуже дешево продавати свою робочу силу, при цьому стабільно сплачуючи непомірні податки. Що ж стосується пануючої меншості у державі – корпорації нобілітету, то аристократія отримала від Олександра III дуже важливий економічний привілей, який дозволяв їй стабілізувати власне фінансове становище. У 1885 р. був створений корпоративний дворянський земельний банк, який отримав ексклюзивне право надавати представникам домінуючого стану пільгові кредитні лінії за дисконтним принципом, т.б. менше, ніж за свої власні облігації. Комерційну різницю покривала держава в особі Уряду з державного бюджету. Так чи інакше, «цапом-відбувайлом» знову стало селянство, за рахунок якого це відбувалося, адже саме воно було найбільшим платником податків та боржником фінансових інституцій. У кінцевому результаті мета була досягнута: кредити для аристократії були дешевшими, ніж для селян – нобілітет отримав фінансову «подушку безпеки», процеси банкрутства аристократії вже не були «ургентними», а дворянство, вміло використовуючи протекціоністську політику корони Романових та отримавши додатковий капітал, без особливих ексцесів переорієнтувалось на інші галузі занять, адаптувавшись до нових економічних реалій та повернувши собі статус владної касти країни [7, с. 277–278].

Висновки. Резюмуючи викладене відзначимо, що «патріарх» українського земського лібералізму – Іван Ілліч Петрункевич, на сторінках своїх легендарних мемуарів оприлюднив власну візію на добу Контрреформ, що робить спогади великого політика цінним джерелом з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України у 60–80 рр. XIX ст. І. Петрункевич відзначив, що особисті якості імператора Олександра III, який сповідував ідеологію ортодоксального консерватизму, значною мірою вплинули на характер його політики, особливо внутрішньої.

Достатньо детально проаналізувавши головні віхи періоду реакції та політичної реставрації, І. Петрункевич зазначив, що локальні, але дуже болючі законодавчі удари по

доленосним здобуткам епохи Великих реформ Олександра II, нівелювали модернізаційні досягнення Російської імперії середини XIX ст. Основним об'єктом утисків стала новозбудована й без того слабка система місцевого самоврядування країни. Земська контрреформа, ліквідація мирових судових інстанцій, запровадження інституту земських начальників; репресивні та дискримінаційні законодавчі акти у сфері народної освіти, цензури, свободи слова; кричуще повернення до адміністративного свавілля часів імператора Миколи I; стратегічно недалекоглядна економічна політика Олександра III, спрямована на фінансову підтримку пануючої, але абсолютної меншості населення держави – касты нобілітету, повернули Російську імперію у стан євразійських деспотій, характерною рисою яких була деградація суспільного життя.

Щоправда, Іван Ілліч, не будучи упередженим політиком, все ж визнавав, що у період правління Олександра III мали місце й певні позитиви в економічній та зовнішньополітичній галузях. Втім, вони були лише виключенням з генеральної лінії політики самодержавства.

І. Петрункевич прямо заявляв, що доба Олександра III стала початком великого кінця Російської імперії, дезінтеграції країни, більшовицького державного заколоту, громадянської війни, та, у кінцевому результаті, перемоги комуністичного режиму на просторах колишньої імперії.

Список використаних джерел

1. Котельницький Н. Епоха Великих реформ (1856–1874) у візії земського лібералізму північної України. *SCRIPTORIUM NOSTRUM*. 2018. № 2. С. 81–89.
2. Він же. Земська реформа 1864р. у Російській імперії: оцінка І. І.Петрункевича (1843–1928). *Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: Conference Proceedings, October 23, 2020. Leipzig: Baltija Publishing, 2020. P. 107–110.*
3. Він же. «Черниговский адрес» 1879 р. як унікальне джерело з історії політичної діяльності І.І. Петрункевича в Україні (70 pp. XIX ст.). *International scientific and practical conference «Political science, philosophy, history, and sociology: development areas and trends in Ukraine and ES». Wloclawek, Republic of Poland, October 30–31, 2020. Wloclawek: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2020. P. 46 – 49.*
4. Він же. Скасування рабовласницького ладу у Російській імперії 1861 р.: візія І.І. Петрункевича (1843–1928). *International scientific and practical conference “History, political science, philosophy and sociology: revolutionary changes”: conference proceedings, May 28–29, 2021. Wloclawek: “Baltija Publishing”, 2021. P. 13–19.*
5. Він же. До питання про судову службу І.І. Петрункевича (1843-1928). Економічні та інформаційно-правові перспективи розвитку в умовах конкурентних переваг. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ЧПБП МНТУ імені академіка Ю. Бугая. Чернігів, 20 травня 2021 р. Чернігів: ЧПБП, 2021. С. 57–60.
6. Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля. Воспоминания. Прага: Б. и., 1934. 472 с.
7. Там само.
8. Там само.
9. Там само.
10. Там само.
11. Там само.

Reference

1. Kotelnickij, N. (2018). Epoha Velikih reform (1856–1874) u vizii zems'kogo liberalizmu pivnichnoi Ukraini [The Epoch of the Great Reforms (1856–1874) in the View of Zemstvo Liberalism in Pivnichnaya Ukraine]. *SCRIPTORIUM NOSTRUM*, 2, 81–89.
2. Kotelnickij, N. (2020). Zems'ka reforma 1864r. u Rosijs'kij imperii: ocinka I.I. Petrunkevicha (1843–1928) [Zemsky reform of 1864. in the Russian Empire: grade I.I. Petrunkevich (1843–1928)]. *Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: Conference Proceedings, October 23. Leipzig: Baltija Publishing, 107–110.*

3. Kotelnickij, N. (2020). "Chernigovskij adres" 1879 r. jak unikal'ne dzherelo z istorii politichnoï dijaj'nosti I.I. Petrunkevicha v Ukraini (70 rr. XIX st.) [Chernigov address" 1879 as a unique treasure in the history of political activity I.I. Petrunkevich in Ukraine (70 pp. XIX century)]. *International scientific and practical conference "Political science, philosophy, history, and sociology: development areas and trends in Ukraine and ES"*. Wloclawek, Republic of Poland, October 30–31, 2020. Wloclawek: Izdevnieciba Baltija Publishing, 46–49.

4. Kotelnickij, N. (2021). Skasuvannja rabovlasnic'kogo ladu u Rosijs'kij imperii 1861 r.: vizija I.I. Petrunkevicha (1843–1928) [haring of the Slavic Mode of the Russian Empire, 1861: Vision I.I. Petrunkevich (1843–1928)]. *International scientific and practical conference "History, political science, philosophy and sociology: revolutionary changes": sonference rroceedings*, May 28–29, 2021. Wloclawek: "Baltija Publishing", 13–19.

5. Kotelnickij, N. (2021). Do pitannja pro sudovu sluzhbu I.I. Petrunkevicha (1843–1928). Ekonomichni ta informacijno-pravovi perspektivi rozvitku v umovah konkurentnih perevag [Before the feed about the ship's service I.I. Petrunkevich (1843–1928). Economical and informational and legal prospects for development in the minds of competitive advantages]. *Zbirnik materialiv Mizhnarodnoï naukovo-praktichnoï konferencii ChiIBIP MNTU imeni akademika Ju. Bugaja – Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference of ChiIBIP MNTU named after Academician Y. Bugay*. Chernigiv, 20 May 2021 Chernigiv: CHIIBIP, 57–60.

6. Petrunkevich, I.I. (1934). Iz zapisok obshhestvennogo dejatelja. Vospominanija [From the notes of a public figure. Memories]. Praga: B. i., 472 [in Russian].

7. Petrunkevich, I.I. (1934). Iz zapisok obshhestvennogo dejatelja. Vospominanija [From the notes of a public figure. Memories]. Praga: B. i., 472 [in Russian].

8. Petrunkevich, I.I. (1934). Iz zapisok obshhestvennogo dejatelja. Vospominanija [From the notes of a public figure. Memories]. Praga: B. i., 472 [in Russian].

9. Petrunkevich, I.I. (1934). Iz zapisok obshhestvennogo dejatelja. Vospominanija [From the notes of a public figure. Memories]. Praga: B. i., 472 [in Russian].

10. Petrunkevich, I.I. (1934). Iz zapisok obshhestvennogo dejatelja. Vospominanija [From the notes of a public figure. Memories]. Praga: B. i., 472 [in Russian].

11. T Petrunkevich, I.I. (1934). Iz zapisok obshhestvennogo dejatelja. Vospominanija [From the notes of a public figure. Memories]. Praga: B. i., 472 [in Russian].